

УДК 7.078

DOI 10.5281/zenodo.19554536

Нетреба Е. С.

Нетреба Елизавета Сергеевна, доцент, Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алферова, д. 23, ул. Карла-Либкнехта, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 620000. E-mail: elizabeth.netreba@gmail.com.

Развитие «усадебных» творческих сообществ художников в России: от меценатских инициатив до современных форм

Аннотация. В статье представлен анализ эволюции «усадебных» творческих сообществ художников в России с XIX века до современности. Исследование охватывает три ключевых периода: дореволюционный (меценатские инициативы в Абрамцево, Талашкино), советский (творческие дачи Союза художников) и современный (арт-резиденции, гибридные формы). Выявлены основные типологические формы: патронажные культурные гнезда, институционализированные творческие дачи и гибридные арт-резиденции. Установлена преемственность усадебной модели в современных децентрализованных практиках регионов, где происходит синтез самоорганизации и государственно-частного патронажа. Исследование показывает трансформацию форм художественного объединения от патронажных сообществ XIX века к институционализированным кластерам советского периода и современным гибридным формам. Особое внимание уделяется механизмам функционирования творческих сообществ в различные исторические периоды и факторам, влияющим на их развитие. Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего изучения особенностей коллективного художественного производства и развития творческих индустрий в России.

Ключевые слова: усадебные сообщества, творческие колонии, арт-резиденции, культурные гнезда, кооперация художников.

Netreba E. S.

Netreba Elizaveta Sergeevna, Associate Professor, Ural State University of Architecture and Arts named for N.S. Alferov, 23, Karl-Libknecht str., Yekaterinburg, Sverdlovsk region, Russia, 620000. E-mail: elizabeth.netreba@gmail.com.

The development of “estate” creative communities of artists in Russia: from patronage initiatives to modern forms

Abstract. This article presents an analysis of the evolution of "estate" creative communities of artists in Russia from the 19th century to the present day. The study covers three key periods: pre-revolutionary (philanthropic initiatives in Abramtsevo and Talashkino), Soviet (creative dachas of the Union of Artists), and contemporary (art residencies and hybrid forms). Key typological forms are identified: patronage cultural nests, institutionalized creative dachas, and hybrid art residencies. The continuity of the estate model is established in modern, decentralized practices in regions where self-organization and public-private patronage are synthesised. The study

demonstrates the transformation of artistic association forms from patronage communities of the 19th century to the institutionalized clusters of the Soviet period and contemporary hybrid forms. Particular attention is paid to the mechanisms of functioning of creative communities in various historical periods and the factors influencing their development. The results of the study can be used for further study of the characteristics of collective artistic production and the development of creative industries in Russia.

Key words: manor communities, creative colonies, art residences, cultural nests, artists' cooperation.

Исследование эволюции формы творческих «усадебных сообществ» позволяет проследить преобразование формы художественного объединения от XIX века до современности. Трансформация «усадебных сообществ» художников в России представляет собой развитие от патронажных самоорганизаций XIX века к государственно-институционализированным кластерам советского периода и гибридным формам постсоветского времени, отражающую сдвиги в механике художественной кооперации. Актуальность исследования обусловлена осмыслением исторической преемственности в организации творческого процесса для понимания дальнейших траекторий развития творческих объединений.

Теоретическая база опирается на концепцию культурных гнезд Н. К. Пиксанова [5] и социологию искусства П. Бурдьё [1]. Методология исследования строится на историко-культурном анализе и сравнительной типологии.

Ключевая цель исследования заключается в комплексном анализе эволюции «усадебных» творческих сообществ художников в России как особой формы коллективного художественного производства, от меценатских инициатив XIX века до современных форм организации.

Задачи исследования

1. Провести типологический анализ исторических форм «усадебных» сообществ художников в России, выявить их эволюцию и трансформацию в различные исторические периоды.

2. Исследовать механизмы функционирования «усадебных» сообществ в до-революционный, советский и современ-

ный периоды на примере конкретных исторических примеров.

3. Определить ключевые факторы, влияющие на формирование и развитие «усадебных» сообществ в различные исторические периоды;

4. Выявить преемственность между различными историческими видами «усадебных» сообществ и современными практиками;

5. Определить перспективы развития «усадебных» сообществ в контексте современных культурных процессов в художественной жизни России.

Истоки формирования «усадебных сообществ» лежат в конце XIX – начале XX века. Первые самоорганизованные творческие «усадебные» объединения возникли на базе усадеб меценатов, таких как Абрамцево (усадебная Мамонтовых), Талашкино (усадебная М. Тенишевой), Кокоревская дача (дача В. Кокорева), Поленово (усадебная В. Поленова), где художники под патронажем владельцев усадеб интегрировались в просветительно-производственную практику и оказывались погружены в специально созданные условия для коллаборации и пленэров. Эти протосообщества функционировали как «культурные гнезда» с художественной университетской коммуной, стимулируя междисциплинарную совместную работу. Объединения возникали под патронажем меценатов (М. Тенишева, С. Мамонтов, В. Кокорев), которые занимали лидирующие позиции в созидании культурных институтов и ценностей, в формировании и структурировании культурного пространства и культурной среды, в приумножении культурного потенциала регионов и страны в целом, в развитии множества социокультурных

практик, в поиске новых подходов к реализации культурных проектов и программ, в определении трендов и векторов культурного развития» [2, с. 17] и художников (В. Поленов, И. Айвазовский, К. Коровин, И. Репин), объединявших на своей территории коллег и создавая условия для творческого взаимодействия.

В дореволюционный период (XIX – начало XX века) меценатские усадьбы и дачи становятся центром притяжения творческой интеллигенции и функционируют как локальные, рефлекторные самоорганизованные творческие объединения. Каждая из «усадьб» имеет свои особенности, при этом «резидентами» этих объединений часто были одни и те же художники, кооперировавшиеся между собой в различных сочетаниях. Так, в Абрамцево (Московская губерния, меценат Савва Мамонтов), ставшее центром Абрамцевского кружка (1870–1910-е годы), помимо традиционных активностей художников существовали мастерские по резьбе и керамике. Резидентами являлись В. Поленов, В. Васнецов, И. Репин, М. Врубель. Параллельно с Абрамцево еще одним местом притяжения являлась меценатская усадьба княгини Марии Тенишевой (Талашкино, Смоленская губерния, 1890–1910-е годы), где были организованы художественные мастерские, обучающие пространства; гостями и резидентами были И. Репин, М. Врубель, Н. Рерих, С. Малютин, К. Коровин и многие другие. К категории меценатских или патронажных усадебных сообществ относится и Кокоревская дача (промышленник, меценат Василий Кокорев, Тверская область, Вышний Волочек). В. Кокорев собирал художников в имении, но позднее выкупил землю и организовал дачи под Вышним Волочком, где в 1884 году был организован приют для малоимущих художников, студентов Академии художеств, известный как «Академическая дача». Данное пространство служило для прохождения практики студентов, сбора материала и создания произведений как обучающимися, так и

профессорско-преподавательским составом. На Академической даче работали И. Репин, А. Куинджи, И. Левитан, Н. Рерих и многие другие. «Академическая дача» стала истинной «Меккой» для выдающихся деятелей отечественного изобразительного искусства и сохранила свое значение как кузница молодых художников и на сегодняшний день.

Значительную роль в развитии формы «усадебных сообществ» сыграли и сами художники, выстраивавшие свою коммуникацию с коллегами в контексте «культурного гнезда», где «важную роль играет личностный фактор» [7]. Такими «гнездами» становятся Поленово (Тульская губерния, лидер Василий Поленов), Гурзуф (Крым, К. Коровин), Пенаты (Куроккола, Санкт-Петербург, И. Репин), Шах-Мамай (Крым, Феодосия, И. Айвазовский).

Часть «усадебных сообществ», возникших на переломе XIX–XX веков, стали ранними прототипами творческих дач, где меценатство постепенно уступало коллективному началу, и именно эти центры заложили основу для развития формы «усадебных сообществ» в советский период.

Таким образом, к уникальным особенностям развития «усадебных» сообществ дореволюционного периода можно отнести: самоорганизацию творческих групп, частную инициативу меценатов, формирование особой культурной среды по принципу «культурного гнезда».

Следующий этап развития данной формы происходит в советский период и несёт на себе отпечаток реорганизации всего уклада общества. В период 1920–1990 годов форма «усадебных сообществ» получает переосмысление в трех вариациях:

Во-первых, «творческие дачи» Союза художников СССР, где форма «усадебного сообщества» фактически переходит в категорию инструмента. Трансформация произошла в 1920–1930-е годы, когда частные меценатские усадьбы перешли в ведение государственного объединения

— Союза художников СССР. Такими «творческими дачами» стали: «Академическая дача имени И. Е. Репина» (бывшие дачи В. Кокорева), дача К. Коровина в Гурзуфе и ряд других. Были организованы новые «творческие дачи», расположенные на всей территории СССР и постепенно приобретшие уникальную специализацию по направлениям видов искусств, с которыми работали резиденты. Локальное размещение «творческих дач» в провинции позволяло аккумулировать вокруг этих «резиденций» кооперацию творческой интеллигенции и стимулировало развитие регионального искусства. Зачастую «творческие дачи» становились не просто местом отдыха и творческой работы деятелей искусств, а превращались в полноценные креативные кластеры с музейными и досуговыми центрами, стимулирующие развитие локальной экономики. Расцвет «творческих дач» начинается с 1940-х годов, когда не только у Союза художников СССР были творческие дачи в Подмосковье: Переславль-Залесский (дача имени Д. Н. Кардовского), Пушкинский округ («дом графики Челюскинская»), Вышний Волочек, на озере Сенеж, а также в Гурзуфе, Хосте, на Байкале, в Майори, Паланге, на озере Иссык-Куль, на Черноморском и Балтийском побережье, на Старой Ладoge, на берегах Оки и в других живописных местах, но и у его 15 республиканских филиалов.

«Творческие дачи» как инструмент были организованы в виде кластеров и несли ряд функций, ключевыми из которых являлись: профессионализация в «академических потоках», интернациональный обмен художников и идеологическая индоктринация (в поздний период существования СССР данная функция была ликвидирована), стимулирование развития регионального искусства, возникновение профессиональной общности, нацеленной на единство отечественного искусства.

Во-вторых, государственные творческие посёлки, где на выделенных государством землях создавались объекты

индивидуального строительства, что стимулировало создание уникальных поселений культурной интеллигенции. Данные поселения возникали вблизи культурных центров. В качестве примеров здесь следует назвать творческие поселки: «Сокол» — один из старейших поселений художников, возникший в Москве в 1920-х годах и являвшийся «местом притяжения для выдающихся людей культуры советской эпохи» [6, с. 375]; поселки Переделкино, Красная Пахра, Апрельевка и Внуковские дачи и другие. Творческие поселения формировали творческие кластеры, внутри которых государством реализовывались две фундаментальные задачи: создание благоприятных бытовых условий для «создателей» новой культуры и контроль культурной элиты через формирование с их стороны лояльных взглядов. Образовывались эти кластеры на принципах кооперации, а межличностные взаимоотношения, выстраиваемые внутри поселений, носили рефлективный характер. У каждого из этих поселений своя история, но все они оставили значительный след в отечественной культуре и являлись центрами неформального междисциплинарного общения творческих людей.

В-третьих, локальные самоорганизованные «деревенские» кластеры, возникшие как уникальное явление на периферии и ставшие местами притяжения для многих творческих деятелей культуры регионов, определяющих развитие территориального искусства и культурного сообщества. В качестве примера здесь можно привести уральские деревенские кластеры, возникшие в деревнях Волыны, Чусовое [3].

Таким образом, для советского периода развития «усадебной» формы творческих объединений характерно доминирование государственной системы, влияющей на творческие объединения. Под патронажем государства форма «усадебных» объединений претерпевает существенные изменения, такие как: создание творческих дачных объединений СХ СССР (трансформация «дач» из самосто-

ательной формы в инструмент, содействующий возникновению краткосрочных объединений творческих деятелей), организация государственных творческих кластеров путем формирования творческих поселений по типу кооператива. Характерными чертами для большинства объединений были: централизованное распределение мест, академическая направленность, идеологический контроль, рефлекторный или гибридный принцип кооперации, междисциплинарность акторов, встраиваемых в объединение. В конце периода возникают локальные самоорганизации, создаваемые художниками на периферии, носящие черты творческой колонии.

«Усадебные» сообщества как историческая форма коллективных творческих практик получают развитие в современных вариациях, интегрируя самоорганизацию, государственный и частный патронаж. В период 2000–2025 годов они проявляются в виде резиденций, арт-кластеров России и культурных центров, адаптируясь к региональным контекстам и функционируя как локусы кооперации и инноваций. В современной России сообщества, относящиеся по типологии к «усадебным», развиваются по пяти ключевым векторам: профессиональные институционализированные объединения, самоорганизованные формы, государственные инициативы, частные патронажные (меценатские) объединения, региональные институционализированные гибридные формы.

Профессиональные институционализированные объединения включают в себя: академические дачи Союза художников России, являющиеся прямым наследием СХ СССР и функционирующие в тех же локациях. Несмотря на то что «дачи» сохранили советскую типологию (инструмент СХ) с акцентом на профессионализацию, они стремятся к интеграции в современные культурные и экономические условия. В транскрипции инструмента они являются локациями, стимулирующими краткосрочные объедине-

ния, но как самостоятельная форма «усадебного» сообщества не реализуют свой потенциал. Многие «дачи» с распадом СССР были утрачены и ликвидированы. В настоящее время функционируют: Дом творчества им. Д. Н. Кардовского, Академическая дача «Челюскинская», Академическая дача имени И.Е. Репина; до 2022 года существовали дома творчества «Сенеж» и «Байкал». Как инструмент по формированию и поддержанию единого профессионального уровня художников в стране на их базе иницируются межрегиональные потоки СХ РФ, в частности проведение ежегодных «Молодежных» потоков. Также они выступают базами пленэров для самоорганизаций, сформированных по рефлекторному принципу (группы самоорганизованных художников, самостоятельно иницирующие коллективную работу на базе «дач»); объединений, сформированных по гибриднему принципу основания возникновения (образовательной, прибыльной, рефлекторной) — образовательные коммерческие пленэры, иницированные художником-лидером; и пленэров, проводимых учебными заведениями. Помимо базы для пленэров, «дачи» выступают резиденцией для художников, самостоятельно арендующих мастерские и формирующих рефлекторное сообщество, функционирующее в рамках единого культурного пространства.

Базы творчества образовательных учебных заведений, расположенные локально в провинциях. Принцип объединения носит учебные задачи, а практика кооперации лучших студентов с разных потоков стимулирует зарождение рефлекторных самоорганизаций и интенсивную профессионализацию молодых художников. Также данные базы обладают потенциалом для стимулирования межрегиональных коопераций, развития креативности в постинституциональных объединениях.

Самоорганизованные формы. Самоорганизованные дачные колонии (Волыны, Курьяново, Староуткинск, Чусовое и

другие) эволюционируют от кооперативных, колониальных сообществ 1970-х годов к горизонтальным структурам 2000-х, где художники осваивают периферию через фестивали и коммуны. Самоорганизованные инициативы «усадебных» сообществ зачастую «занимаются чем-то большим, чем искусство, сближаясь с новыми социальными движениями в России» [4, с. 31], функционирование таких самоорганизаций реализуется в «частных пространствах» и на «чужих территориях». Возникновение таких объединений способствует децентрализации искусства и развитию периферийного искусства.

Государственные инициативы. С 2000-х годов реализуется возрождение государственных усадеб-музеев (Кусково, Архангельское, Мелихово и другие), осуществляемое через опыт резидентских практик (Поленово АИР в Тульской области), фестивали, выставки и мастер-классы. Создаваемый партиципаторный опыт определяет социокультурную роль современных «усадебных» сообществ в креативной социализации как центральных, так и периферийных регионов.

Частный патронаж. Активно развиваются частные усадьбы, где под патронажем меценатов функционируют арт-резиденции и ремесленные центры (в Подмосковье, регионах Алтай, Карелия, Урал, Кавказ и др.). Данные сообщества осмысливают опыт патронажных (меценатских) усадебных сообществ дореволюционного периода. Нередко владельцами «усадеб» являются галерейные кураторы и художники. Часто возникшие патронажные «усадебные» сообщества облекаются в формат арт-резиденции, что стимулирует возникновение краткосрочных сообществ. Данные сообщества осмысливают локальный культурный опыт регионов, развивают горизонтальные культурные связи, межрегиональную коммуникацию профессиональной среды, децентрализуют культурное производство. Частные «усадьбы» приобретают характеристики локальных «культурных гнезд». Побочным эффектом от возник-

новения данных сообществ становится развитие внутреннего туризма.

Институционализованные гибридные формы наиболее часто возникают на периферии и сочетают патронаж и самоуправление. К ним относится арт-туризм, выраженный в самоорганизованных пленэрных выездах на ограниченное время под патронажем художников-лидеров (группы, состоящие в сообществе Арт-сезонов, проект «Русская атлантида» и другие). Эта эволюция отражает переход к полифонической креативности в постинституциональной среде.

Таким образом, в современной России форма «усадебных» сообществ характеризуется многообразием видов, нацеленных на сохранение академических творческих дач (преемственности институциональной поддержки), возрождение самоорганизованных «усадебных» сообществ, где горизонтальные сети заменяют вертикаль, возникновение новых форматов творческих пространств, которые характеризуются гибридизацией. К основным современным тенденциям развития относятся институционализация творческих пространств, коммерциализация художественных практик, глобализация культурных связей.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. «Усадебные» творческие сообщества художников представляют устойчивую типологию коллективных практик, эволюционирующую от меценатских (дореволюционный период) к институциональным (советский период) и постмодернистским формам самоорганизации (современная Россия), сохраняя функцию локуса кооперации и инноваций.

2. В современном культурном поле форма «усадебных» сообществ доминирует в формате гибридных моделей, сочетающих в себе характеристики пленэрных баз, арт-резиденций, дачных колоний (бытующих как автономные коммуны) и отражающих децентрализацию искусства в регионах.

3. Региональные вариации (Подмосковье — институциональные; Сибирь,

Урал — самоорганизованные) свидетельствуют о полифонической адаптации парадигмы «усадебных» сообществ, сочетающих профессионализацию, рефлексивную и гибридную кооперацию с публич-артом и арт-туризмом и подверженных влиянию глобализации.

4. Теоретически подтверждается преемственность «культурных гнезд» в современных практиках, где патронаж эволюционирует от частного к государственному и государственно-частному, тем самым усиливая социокультурный капитал.

5. В современных условиях форма «усадебных» сообществ имеет хорошие перспективы для роста и развития, заложенные в выстраивании междисципли-

нарных кластеров, гибридизации видов, грантовой системе поддержки, направленной на устойчивость креативной экосистемы.

На основании вышеизложенного видно, что эволюция «усадебных сообществ» следует логике от патронажно-ремесленных к институционально-академическим и сетевым формам сотрудничества, с сохранением резильентности через дуализм государственного и самоорганизованного полюсов. Эта траектория адаптации художественной среды к социально-экономическим трансформациям подтверждает модель «эрозии централизма» в постиндустриальной культуре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурдые П. Правила искусства: генезис и структура литературного поля. Кембридж: Polity, 1996. 410 с.
2. Велиховский Л. Н., Кандаурова Т. Н. Российские предприниматели в социокультурном пространстве России в XIX начале XX века // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2012. № 9. С. 14–22.
3. Нетреба Е. С. Осмысление локальной творческой самоорганизации в деревне Волены, как колонии художников // Вестник науки и образования. 2024. № 10-1(153). С. 88–94. DOI 10.24411/2312-8089-2024-11008.
4. Трубицына А. Ю. Открытые системы. Опыт художественной самоорганизации в России. 2000–2020. Музей современного искусства «Гараж». 2020. 256 с.
5. Пиксанов Н. К. Областные культурные гнезда: Историко-краеведческий семинар. М.; Л.: ГИЗ, 1928. 148 с.
6. Савельева Е. В. Поселок «Сокол» исчезающее наследие Москвы // Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма: материалы VII Международной Интернет-конференции. Орел: Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, 2018. С. 374–376.
7. Хуторова Л. М. К вопросу о типологии «культурных гнезд» // Вестник КГЭУ. 2009. № 2. С. 68–72.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Burd'e P. Pravila iskusstva: genezis i struktura literaturnogo polya. Kembridzh: Polity, 1996. 410 s.
2. Velihovskij L. N., Kandaurova T. N. Rossijskie predprinimateli v sociokul'turnom prostranstve Rossii v XIX nachale XX veka // Trudy Istoricheskogo fakul'teta Sankt-Peterburgskogo universiteta. 2012. № 9. S. 14–22.
3. Netreba E. S. Osmyslenie lokal'noj tvorcheskoy samoorganizacii v derevne Volyny, kak kolonii hudozhnikov // Vestnik nauki i obrazovaniya. 2024. № 10-1(153). S. 88–94. DOI 10.24411/2312-8089-2024-11008.
4. Trubicyna A. YU. Otkrytye sistemy. Opyt hudozhestvennoj samoorganizacii v Rossii. 2000–2020. Muzej sovremennogo iskusstva «Garazh». 2020. 256 s.
5. Piksanov N. K. Oblastnye kul'turnye gnezda: Istoriko-kraevedcheskij seminar. M.; L.: GIZ, 1928. 148 s.

6. Savel'eva E. V. Poselok «Sokol» ischezayushchee nasledie Moskvy // Strategiya razvitiya industrii gostepriimstva i turizma: materialy VII Mezhdunarodnoj Internet-konferencii. Orel: Orlovskij gosudarstvennyj universitet im. I. S. Turgeneva, 2018. S. 374–376.
7. Hutorova L. M. K voprosu o tipologii «kul'turnyh gnezd» // Vestnik KGEU. 2009. № 2. S. 68–72.

Поступила в редакцию: 07.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.
